

**ADABIYOT DARSLARIDA MUMTOZ ASARLARNI O'RGANISH
METODIKASI
METHODS OF STUDYING CLASSICAL WORKS IN LITERATURE
LESSONS
МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ КЛАССИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА
УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ**

Ubaydullayeva Orasta Ziyodullayevna

Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri

5-maktabning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Ubaydullaeva Orasta Ziyadullaevna

Karshi city of Kashkadarya region

Teacher of 5th school's native language and literature

Убайдуллаева Ораста Зиедуллаевна

Город Карши Кашкадарьинской области

Учитель родного языка и литературы школы № 5

Annotatsiya: Ta'limni rivojlantirish orqali kelajak farovonligiga erishish maqsadida, yosh avlodni o'qitishga e'tibor kuchaymoqda. Ta'lim tizimiga STEAM, PBL kabi ta'limning zamonaviy yondoshuvlari kirib keldi. Ushbu maqolada shu usullardan biri PBL asosida adabiyot darslarini tashkil qilish hamda mumtoz adabiyotni organish uchun turli usullardan foydalanish xususida tavsiyalar bermoqchiman.

Annotation: In order to achieve future well-being through the development of education, attention is paid to the teaching of the younger generation. The education system has been introduced into modern peer-to-peer learning, such as STEAM, PBL. In this article, I would like to give recommendations on the organization of literature lessons on the basis of one of these methods PBL, as well as the use of various methods for organising classical literature.

Аннотация: С целью достижения будущего благополучия посредством развития образования усиливается внимание к обучению подрастающего поколения. В систему образования вошли современные подходы к образованию, такие как STEAM, PBL. В данной статье я хотел бы дать рекомендации по организации уроков литературы на основе одного из этих методов, а также по использованию различных методов для изучения классической литературы.

Kalit so'zlar: muammoli ta'lim, PBL, yechim, bilim, Kaizen usuli, nazariy qoidalar, she'riy san'atlar.

Keywords: case study, PBL, solution, knowledge, Kaizen method, theoretical rules, poetic arts.

Ключевые слова: кейс стади, PBL, решение, знание, метод кайдзен, теоретические положения, поэтическое искусство.

Ta'lim olish jarayonida adabiyot fanini san'at darajasida o'rganish uchun badiiy mahorat masalalarini kengroq tushunish va badiiy asarlarni chuqurroq tahlil etish zarur. Badiiy asar tahlili juda katta mahorat va bilim talab etadi. Shu o'rinda biz she'riy asarlar tahlili xususida so'z yuritmoqchimiz. Maktab darsliklarida she'riyat qoidalari bilan birgalikda she'riy san'atlar ham o'rganiladi. Buning natijasida o'quvchi so'z sana'tining mohiyatini anglaydi, suratni emas siyratni ko'ra oladi, asarning salmog'ini his qiladi va g'oyaviy mazmuni tushuna oladi. Shu tufayli darslarning qiziqarli va jonli o'tishini nazarga olib quyidagi ta'lim usulidan foydalangan holda tavsiyalar berishga harakat qilmoqchiman. Ya'ni darsda zamonaviy yondoshuv PBL asosida ham muammoli ta'lim usulidan foydalanish mumkin. P-problem-muammo, B-based-asoslangan, L-learning-o'rganish. Demak, muammoli vaziyatlarni muhokama tarzida o'rganish.

O'quvchilarga she'riy san'atlar qoidasi o'rgatiladi: Tazod, tashxis, talmih, intoq, husni ta'lil, tardu aks, tajohuli orif, tamsil va xakozo. Masalan,

Tazod-qarshilantirish ma'nosini bildiradi, ya'ni she'rda qarama-qarshi ma'noli so'zlarni eltirish orqali ta'sirchan badiiy timsollar yaratiladi. Masalan:

Boshni fido qilg'il ato boshig'a,

Jismni qil sadqa ano qoshig'a,

Tun-kuningni aylagali nur fosh,

Birsin oy angla, birsin quyosh.

Tashxis-jonlantirish: hayvonlar, qushlar, jonsiz narsalarga inson xususiyatlarini ko'chirish san'atidir. Masalan, Lutfiyning

Yuzidin lola rang eltib uyolib shahrga kirmas,

Kishikim bo'ynidin bog'lab keturmoguncha sahro din

Baytda lolaga insoniy xususiyatlarni ko'chirish holatini ko'ramiz.

Talmih- nazar solmoq ma'nosini bildiradi, she'r yoki nasrda mashhur tarixiy voqealar, afsonalar, adabiy asarlar yoki maqollarga ishora qilish san'atidir.

Senga bersun ilohi Nuh umrin,

Manga ham Furqatingda sabri Ayub.

Atoyining bu baytida Nuh va Ayub payg'ambarlarga ishora qilingan. O'quvchilar uchun ushbu ishora qilingan payg'amparlarimiz, qahramonlar, farishtalar, voqealar, mashhur asarlar haqidagi ma'lumotlar ham g'oyatda qiziqarlidir.

Intoq-soʻzlatish, gapirtirish (nutqlantirish) maʼnosini ifodalaydi. Yaʼni badiiy asarda hayvonlar yoki jonsiz narsalarni odamlarga oʻxshatib soʻzlatish nazarda tutilgan. Navoiyning “Lison ut-tayr” dostonida toʻvusning soʻzi.

Men qushman qasru gulshan ziynati,

Naqshu rangim ahli olam hayrati.

Tardu aks-teskari qilib takrorlash. Birinchi misrada kelgan soʻz yoki soʻbirikmalari keyingi misrada oʻrnini almashtirib qaytarish. Masalan, Bobur bayti:

Koʻngulga boʻldi ajoyib **balo qaro** soching,

Shikasta koʻngluma ermish **qaro balo** soching.

Oʻquvchilarga muammoli masala yuklanadi. Buni mumtoz asarlarimizni oʻrganish jarayonida amalga oshirsak maqsadga muvofiq. Masalan, adabiyot darsida Lutfiy, Navoiy, Fuzuliy, Ogahiy, Nodira, Uvaysiy Atoyi kabi shoirlar sheʼrlarini badiiy tahlil qilish jarayonida qoʻllashimiz mumkin.

Oʻquvchilarga quyidagicha muammoli savollar beriladi.

Gʻazallardagi badiiy tasvirlarga eʼtibor bering, kim koʻp sheʼriy sanʼat turini aniqlay oladi?

Bu muammo guruhga yoki yakka oʻquvchiga yuklanishi mumkin, jarayon davomida oʻquvchi olgan nazariy bilimni amalda qoʻllashga harakat qiladi.

Birinchiidan, berilgan sheʼrni qayta-qayta oʻqiydi, natijada mazmunni anglaydi!

Ikkinchiidan, oʻquvchi diqqatini jamlaydi va bir muammoning ustida bosh qotiradi, natijada yechim topa oladi, bundan oʻziga ishonch tuygʻusi ortadi.

Uchinchiidan, sheʼriyat qoidalarini nazariy maʼlumotlarni mustahkam oʻrganib oladi, natijada shakl va mazmun mohiyatini farqlay oladi. Sababi sheʼriy sanʼatlar yo soʻz shakli bilan yoki mazmuni bilan bogʻliqku.

Toʻrtinchiidan, ijodkorlikka ishtiyoq uygʻonadi, yaʼni qiziqish natijasida oʻzi ham qayta shunaqa bayt yoki sheʼr yozishi mumkin.

Beshinchiidan, maʼlum muammoli vaziyatlar, aslida murakkab emasligini, vaziyat yechimini topa olishni oʻrganadilar.

Darslarda muammoli vaziyatlarni muhokama tarzida oʻrganish oʻqituvchini maqsad sari oson olib boradi, oʻquvchida mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Oʻquvchiga tayyor tahlillarni bersak, sanʼtlarini ham aytib birma-bir tahlil qilib bera olamiz biz ustozlar, lekin oʻquvchining ongida bu vaqtincha saqlanadi. Oʻquvchi qachonki mustaqil holda shu sanʼat turlarini topib ololsagina, bu hech qachon esidan chiqmaydigan qatʼiy bilim boʻladi.

Ushbu muammolarni yeshimini topish hamda yodda saqlash uchun LABIRINT usulidan foydalanishni tavsiya qilaman.

LABIRINT

Yuzidin lola rang eltib uyolib shahrga kirmas, Kishikim bo‘ynidin bog‘lab keturmoguncha sahrodin		Tazod		... teskari qilib takrorlash. Birinchi misrada kelgan so‘z yoki so‘birikmalari keyingi misrada o‘rnini almashtirib qaytarish
Ko‘ngulga bo‘ldi ajoyib balo qaro soching, Shikasta ko‘ngluma ermish qaro balo soching.		Tashxis		... so‘zlatish, gapirtirish (nutqlantirish) ma’nosini ifodalaydi. Ya’ni badiiy asarda hayvonlar yiki jonsiz narsalarni odamlarga o‘xshatib so‘zlatish nazarda tutilgan
Men qusheman qasru gulshan ziynati, Naqshu rangim ahli olam hayrati.		Tardu aks		... nazar solmoq ma’nosini bildiradi, she’r yoki nasrda mashhur tarixiy voqealar, afsonalar, adabiy asarlar yoki maqollarga ishora qilish san’atidir.
Senga bersun ilohi Nuh umrin, Manga ham Furqatingda sabri Ayub.		Intoq		... jonlantirish: hayvonlar, qushlar, jonsiz narsalarga inson xususiyatlarini ko‘chirish san’atidir.
Boshni fido qilg‘il ato boshig‘a, Jismni qil sadqa ano qoshig‘a, Tun-kuningni aylagali nur fosh, Birisin oy angla, birisin quyosh.		Talmih		... qarshilantirish ma’nosini bildiradi, ya’ni she’rda qarama-qarshi ma’noli so‘zlarni eltirish orqali ta’sirchan badiiy timsollar yaratiladi.

Yana shuni ta’kidlash joizki, dars jarayonida muammoli vaziyatlar berilishi bilan birga, natijaning tahlilida o‘qituvchining tanqidiy yondoshuvi ham o‘quvchilarni izlanuvchanlikka yo‘naltiradi. Shu o‘rinda jadvalli topshiriqlardan foydalanish eng faol usullardan biri hisoblanadi. Bunda o‘quvchi mustaqil ishlaydi va esda saqlaydi.

Jadvalli topshiriq: Savollarga javob bering. Jadvalni to'ldiring.

G'azalning qofiyalanish tartibini belgilang.	Qofiyadosh so'zlarni va radifni aniqlang.	Ostiga chizilgan so'zlarning mazmunini izohlang.	G'azalning qisqacha mazmunini sharhlang.	G'azalda qo'llangan badiiy san'atlarni toping.

Mumtoz adabiyotda lug'atlar ustida ishlash muhim ahamiyat kasb etadi. Quyidagi namunaviy topshiriqdan ham ijodiy foydalanish samaralidir.

1. Darslikda berilgan parchani o'qing. Adabiy tildagi so'z boyligingizni oshiring, eski o'zbek adabiy tilidagi so'zlarning bugungi kundagi muqoblini topib, yod oling.

T/r	eski o'zbek adabiy tili	Adabiy til	T/r	eski o'zbek adabiy tili	Adabiy til	T/r	eski o'zbek adabiy tili	Adabiy til
1	Kajrav		6	Sipehr		11	Zalil	
2	Arimadim		7	Ravanda		12	Hiylapesha	
3	Bebok		8	Nujum		13	Xudroy	

Kaizen usuli ham adabiyot darslarida qo'llash uchun qulay va samarali usullardan hisoblanadi. Sinf o'quvchilari 4-5 ta kichik guruhga bo'linadi. Har bir guruh berilgan barcha ruboiy va g'azallarni o'qishadi. Unda **Kaizen** usulini qo'llab so'zlarning lug'aviy ma'nolarini yodda saqlaydilar. G'azal baytlarini tahlil qiladilar.

Topshiriqni bajarish bo'yicha ko'rsatma

Kaizen jarayonini to'rt bosqichda amalga oshirish mumkin. Har bir qadam nimani anglatishini qisqacha ko'rib chiqamiz:

1. G'azallarni tahlil qilishni, so'zlarning lug'aviy ma'nosini tushunishni va unga qanday erishish mumkinligini aniqlang, ya'ni oldindan rejalashtiring;
2. Re'jani bajaring va uning bajarilishini ta'minlash uchun zarur bo'lgan barcha o'zgarishlarni amalga oshiring ya'ni doimiy talabchanlikni yo'qotmang;
3. Natijalaringizni tekshiring, baholang va takomillashtirish imkoniyatlarini aniqlang;
4. Oldingi bosqichlarda erishilgan natijaga qarab doimiy tuzatishlar kiritib boring.

Kaizen falsafasining eng asosiy ma'nosi Siz doimiy ravishda maqsadingiz uchun kichik nimanidur amalga oshirib borasiz.

Demak, yuqorida aytib o‘tganimizdek **Kaizen** metodining asosiy mazmuni, kuniga kichik - kichik o‘zgarishlar orqali muntazam rivojlanishga intilishdir!

Kaizen metodining mavzu uchun sxemasi

1-qadam. Maqsadga mos reja tanlash	2-qadam. Rejani bajarishdagi zaruriyat va talabchanlik	3-qadam. Natijalarni tekshirish, baholash va takomillashtirish	4-qadam. Natijaga qarab tuzatishlar kiritib borish
--	---	--	---

Xulosa shuki, mohir pedagoglar darsni san’at darajasida o‘tadilar. Muammoli ta’lim usullaridan foydalanish orqali o‘quvchining mustaqil ishlashga o‘rgatishi bilan darsning samaradorligini oshirish mumkin.

Muammoli ta’lim usulidan barcha fanlarni o‘qitishda foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Hojiahmedov. She’riy san’atlar va mumtoz qofiya. T-1998
2. Yo‘ldoshev Q. Adabiyot o‘qitishning ilmiy–nazariy asoslari. –T.: O‘qituvchi, 1996. – 151 b
3. Avliyakov N.X., Musaeva N.N. Modulli o‘qitish texnologiyalari. – T.: “Fan va texnologiyalar” nashriëti, 2007.
4. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta’limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari / Monografiya. – T.: Fan, 2007
5. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar / Ta’lim muassasalari pedagog-o‘qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar. – T.: “Iste’dod” jamg‘armasi, 2008.

